

MASOFAVIY BANK XIZMATLARI

Xudayberganova Zarofat Zaxidovna

*iqtisodiyot fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)*

bank hisobi va audit kafedrası dosenti

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: xudoyberganova_zarofat @tfi.uz

ORCID:0009-0001-3311-099X

Annotatsiya. Maqolada tijorat banklari tomonidan masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari bilan bog'liq bo'lgan dolzarb muammolar tadqiq etilgan va ularni hal qilishga qaratilgan ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: masofaviy bank xizmatlari, inflyatsiya, moliyaviy butik, SMS-banking, internet-banking, tap-to-phone tizimi, mobil-banking, supermarket-banking, moliyaviy savodxonlig

ДИСТАНЦИОННЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Худайбергано́ва Зарофа́т Захи́довна

доктор философии (PhD)

по экономическим наукам

доцент кафедры

банковского дела и аудита

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: xudoyberganova_zarofat @tfi.uz

ORCID:0009-0001-3311-099X

Аннотация. В статье исследованы актуальные проблемы, связанные с организационно-экономическими основами предоставления дистанционных банковских услуг коммерческими банками, разработаны научные рекомендации и даны предложения, направленные на их решение.

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, инфляция, финансовый butik, SMS-банкинг, интернет-банкинг, система Tap-to-phone, мобильный банкинг, супермаркет-банкинг, финансовая грамотность.

REMOTE BANKING SERVICES

Khudaiberganova Zarofat Zakhidovna

Tashkent State University of Economics

Associate Professor of the Department of

“Bank Accounting and Audit” PhD

E-mail: xudoyberganova_zarofat @tfi.uz

Abstract. The article identifies current problems related to the organizational and economic foundations of providing remote banking services by commercial banks, and develops scientific proposals aimed at solving them.

Keywords: Remote banking, Inflation, financial boutique, SMS banking, Internet banking, Tap-to-phone system, Mobile banking, Supermarket banking, financial literacy.

Kirish

Jahonda aholiga sifatli masofaviy bank xizmatlari ko'rsatishda raqobat kurashining yanada ortib borishiga, tijorat banklari faoliyati samaradorligining xalqaro darajadagi reytingini baholashga e'tibor qaratilmoqda. Jahon banki hisobotlariga ko'ra «pandemiya raqamli bank xizmatlaridan ilk foydalanuvchilar sonining 40 foizi onlayn-banking xizmatidan foydalangan bo'lib, Sharqiy Osiyo va Tinch okeani mintaqasida – 54 foiz, Lotin Amerikasi va Karib havzasi mintaqasida – 15 foiz, Evropa va Markaziy Osiyo mintaqasida – 10 foizni tashkil etdi» [1]. Tijorat banklari tomonidan masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatish jarayonidagi nomuvofiqliklarning mavjudligi va masofaviy bank xizmatlari ko'rsatish sifatining turli darajada ekanligi ushbu sohaga alohida e'tibor qaratilishini taqozo etmoqda.

Adabiyotlar sharhi

Ma'lumki, banklar tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlari nazariyasi tarixi qator bosqichlarni bosib o'tgan. Bank xizmatlar nazariyasi rivojlanishini boshlang'ich bosqichida X. Duglas [2] va G. Brayanning ilmiy ishlari banklar xizmati bozori hamda uning bank xizmatlari segmentini o'rganishga bag'ishlangan. Ikkinchi bosqichda, mamlakatlarning iqtisodiyot tizimlari faoliyatini xususiyatlarini hamda boshqa omillarning bank xizmatlari bozoriga ta'sirini tadqiq etishga bag'ishlangan F. Derek [3] O.Donnel, E.Ballaril ilmiy ishlarida aks etadi. Keyingi uchinchi bosqichda «Moliyaviy supermarket» va «moliyaviy butik» g'oyalari bo'yicha fikrlar ilgari surilgan. Bank xizmatlari bozorida mavjud ko'rsatilayotgan elektron xizmatlar keng tarqalgan bo'lib, banklarning birlashish va singib ketish holatlari ko'paydi. Bu borada D. Jentle, P.Rouz, J.Sinki [4], ilmiy ishlarini alohida ta'kidlab o'tish mumkin.

Tijorat banklarining masofaviy xizmatlari bo'yicha biz qator MDH davlatlari olimlarining ham qarashlarini o'rganib chiqishga harakat qildik. Albatta, bu sohada rossiyalik olimlarning asarlarida turlicha yondashuvlarni ko'rishimiz mumkin. Rossiyalik iqtisodchi olimlar tijorat banklarining masofaviy xizmatlari to'g'risida ko'pchilik bildiradigan fikr atrofida fikrlar bildirishini ko'rishimiz mumkin. Iqtisodchi olim I.I. Bichkova «tijorat banklarining masofaviy xizmatlarini aksariyat hollarda mijozning bankga bormasdan kompyuter texnologiyalari va telefon tarmog'i orqali topshirig'iga asosan amalga oshirilishi» [5] deb qaraydi. O.I. Lavrushin «... banklarning masofaviy xizmatlari bu bankning o'z mijozlari (jismoniy va yuridik shaxslar)ga turli bank operatsiyalariga masofadan turib ruxsat berish bo'yicha kompleks xizmatlaridir» [6] degan ta'rif beradi. Shuningdek,

O.I.Lavrushinning fikricha, «bank operatsiyalari bank funksiyalarining amaliyotda amalga oshirilishi bo'lsa, bank xizmatlari esa bir yoki bir necha operatsiyalarning bank mijozlari topshirig'iga asosan va ma'lum to'lov evaziga amalga oshirilishini ko'zda tutadi degan qarashni o'rtaga suradi» [7]. Albatta, tijorat banklarining masofaviy xizmatlari o'zining qo'llanilishi va bajarilishi jihatdan masofadan amalga oshiriladigan xizmatdir. Ammo, prof. O.I.Lavrushinning yuqorida keltirib o'tgan fikrlari bizni bank operatsiyalari, bank xizmatlari va mahsulotlari to'g'risida qisqacha bo'lsa-da fikrimizni bayon qilishga undaydi.

Rossiyalik olimlar A.M.Tavasiev, T.Yu.Mazurina, V.B.Bichkovlarning fikricha, «bank xizmatlari bank operatsiyalariga qo'shimcha hicoblanib ularga bank operatsiyalarining qo'shimcha bir turi sifatida qarash mumkin. Ushbu olimlarning fikri bo'yicha bank xizmatlari va bank operatsiyalari o'rtasida farq mavjud emasdek tuyuladi. Lekin biz bilamizki, bank bank faoliyati mijozlar va ularning talablarini qondirish bilan bog'liq. Shuning uchun banklar operatsiyalarni amalga oshirish uchun mijozlarga qanday va qaysi turdagi xizmatlar ko'rsatishi mumkinligini belgilab olishi, ularni mijozlarga etkazishi lozim» [8]. E.P.Jarkovskaya «...bank masofaviy xizmatlari bank ofisida aynan bank xodimi va mijoz ishtirokida emas balki, uyda, ish joyida, umuman mijozga qulay bo'lgan xoxlagan joyda xizmat ko'rsatishdir» [9] degan ta'rifni keltiradi. Mazkur olimning mijoz aynan bank ofisiga kelmasdan bank xizmatidan foydalanishi mumkinligi to'g'risidagi fikrlarini noto'g'ri deb unga e'tirof bildirib bo'lmaydi, chunki tijorat banklarining masofaviy xizmati mijoz tomonidan bank ortidan amalga oshiriladi. A.S.Goncharuk shunday deydi: «Chakana bank xizmatlari – bu aholiga tijorat bilan bog'liq bo'lmagan shaxsiy, oilaviy ehtiyojlarini qondirish uchun standartlashtirilgan bank mahsulotlariga asoslangan xizmatdir» [10].

Tahlil va natijalar

Respublikada innovatsion texnologiyalardan foydalanuvchilar bilan bir qatorda bank hicob varaqlarini masofadan turib boshqarish tizimlaridan foydalanuvchilar soni ham kundan-kunga ortib bormoqda. Axborot texnologiyalari yutuqlarini banklar faoliyatiga dadillik bilan tadbiq etilishi hamda shular asosida mukammal dasturlar yaratilishi va bank xizmatlarini yo'lga qo'yilishining mustahkam platformasi yaratilgan bo'lib, bugunki kunda yangi zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan dasturiy ta'minotlar amaliyotda foydalanilib kelinmoqda.

Bank tomonidan so'nggi yillarda ko'plab omonatlar joriy qilinishi bilan bir qatorda daromadli karta omonat turlari ham joriy qilingan bo'lib, bu turdagi omonatlarni muddati 6 oygacha va omonatchi tomonidan uning omonat mablag'iga hicoblangan foizlar har oyda o'z kartasiga tushurish imkonini beradi. Bank mahsulot innovatsiyalari sohasida xaridor talabi omilining rivojlanib borish ko'lamini yangi bank tomonidan qo'llanilayotgan texnologiyalar bilan belgilanadi. Shu bilan birga, tijorat banklarining masofaviy xizmatlarini rivojlantirish mobil to'lov dasturlari imkoniyatlarini yanada kengaytirishni taqazo etmoqda. Ushbu mexnizmlarning yagona platformada joriy qilinishi, bank masofaviy xizmatlari

ko'lamining kengaytirilishi uning mijozlariga bir qator yangi imkoniyatlarni yaratadi. Bank xizmatlaridan foydalanishda qo'shimcha qulayliklar yaratish maqsadida mijozlarga bank va to'lov xizmatlaridan bank filiallariga yoki to'lov tashkilotlariga bevosita tashrif buyurmasdan masofaviy tarzda foydalanish imkoniyatini beruvchi mijozlarni masofaviy biometrik identifikatsiya qilish tizimi joriy etildi. 2021 yil sentyabr oyidan boshlab mobil xizmatlarni ko'rsatishda raqamli identifikatsiya qilish mexanizmi (Face ID) amaliyotga joriy etilib, ushbu texnologiyadan 11 ta tijorat banki, 4 ta to'lov tashkiloti va 4 ta marketpleys foydalanmoqda.

1-diagramma.

Bank xizmati ko'rsatish tizimidan masofadan foydalanuvchilar soni*

*cbu.uz.- O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlaridan olindi.

Aholi uchun respublika va xorijiy to'lov tizimlari infratuzilmasida hicob-kitoblarni amalga oshirish imkoniyatini beruvchi 15 ta tijorat banklari tomonidan 652 mingdan ortiq kobeydjing bank kartalari muomalaga chiqarildi. Naqd pulsiz hicob-kitoblar ko'lamini oshirish va mijozlar xaridlarini rag'batlantirish maqsadida mobil aloqa operatorlari va to'lov tashkilotlari bilan hamkorlikda banklar tomonidan ko-brend kartalarini muomalaga chiqarish loyihalari boshlandi. Kontaktsiz to'lov xizmatlarini rivojlantirish doirasida joriy etilgan Tap-to-phone tizimi (terminalsiz) orqali tadbirkorlik sub'ektlari uchun to'lovlarni qabul qilish imkoniyatini beruvchi xizmatdan 380 ta tadbirkorlik sub'ekti foydalanishni boshladi.

Aholining bankka bo'lgan ishonchi, muassasaning obrusi, nufuzini yuqori bulishiga sabab bo'ladi. Negaki, yuridik shaxslardan farqli ularoq, jismoniy shaxslar bilan amaliyotlarni tez bajarilishidadir. Shuni inobatga olgan holda Ipoteka-bankda aholining bank xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun turli toifadagi yangi xizmat turlari taklif etilmosda. Ushbu amaliyotlarni sifat jihatdan yuqori saviyada bajarish uchun bank so'nggi yilda ko'pgina ishlarni amalga oshirdi.

1-jadval.

O'zsanoatqurilishbankning ustav kapitali xajmi va dinamikasi*, mlrd so'm

Ko'rsatkichlar	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022
O'zsanoatqurilishbank ustav kapitali hajmi	1452	1876,7	4634,5	4634,5	4634,5
<i>O'sish sur'ati</i>	<i>208,0</i>	<i>129,2</i>	<i>246,9</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Bank sektorining ustav kapitali hajmi	16307	19673	41877	44 655,8	54760
<i>O'sish sur'ati</i>	<i>180,9</i>	<i>20,6</i>	<i>112,9</i>	<i>106,6</i>	<i>122,6</i>
<i>O'zsanoatqurilishbankning bank sektori ustav kapitalidagi ulushi</i>	<i>8,9</i>	<i>9,5</i>	<i>11,1</i>	<i>10,4</i>	<i>8,5</i>

*O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki sayti www.cbu.uzhamda va “O'zsanoatqurilishbank” ATB ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, O'zsanoatqurilishbankning ustav kapitali tahlil etilayotgan davr mobaynida mutloq summada oshib bormoqda. Lekin, ustav kapitalning o'sish sur'ati esa bank sektori o'sish sur'atidan orqada qolayotganini ko'rsatmoqda. Buning natijasida, O'zsanoatqurilishbankning ustav kapitalini mamlakatimiz bank sektoridagi salmog'ini oxirgi 3 yilda kamayish tendentsiyasini ko'rsatmoqda. 2019 yil holatiga bu ko'rsatkich 11,1 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilda esa 8,5 foizga tushgan. Bu esa, o'z navbatida, mamlakatimiz bank sektoridagi asosiy o'rinlarda turuvchi O'zsanoatqurilishbankning mavqeiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bizning fikrimizcha, O'zsanoatqurilishbankning o'z mablag'lari tarkibida ustav kapitali ulushini pasayishiga yo'l qo'maslik lozim. Chunki ustav kapital bankning taqsimlanmagan foydasi bilan birga xususiy kapitalning eng barqaror qismi hisoblanadi. Bank tomonidan bunga erishishning eng maqbul yo'li fikrimizcha, bank ustav kapitalining 15 foiz ulushini xorijiy investorlarga sotish orqali tashqaridan zamonaviy korporativ boshqaruvni olib kelish hamda buning hisobiga chet ellik investorlarning masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatish borasidagi tajribalarini o'rgangan holda mamlakatimiz bank tizimiga joriy etilishi bugungi kunda respublikada olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlanishida o'z hissasini qo'shadi.

2-jadval.

O'zsanoatqurilishbank depozitlar qoldig'i holati to'g'risida ma'lumot*, mlrd so'm

№	Ko'rsatkichlar	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022
O'zsanoatqurilishbank						
Jami depozitlar		3 296,8	4 832,9	9 003,9	11 437,1	12 607,3
Shu jumladan:						
1.	Talab qilib olinguncha	2 544,5	2 831,3	3 660,9	6 374,1	5 893,8
2.	1 kundan 30 kungacha	98,5	182,1	148,9	250,0	205,6
3.	30 kundan 180 kungacha	381,6	725,0	1 714,6	1 475,1	2 249,8
4.	180 kundan 365 kungacha	249,3	751,0	834,8	750,3	1 768,4
5.	1 yildan yuqori	22,9	343,5	2 644,7	2 587,7	2 489,7
Ipotekabank						
Jami depozitlar		5 517	6 759	7 787	9 499	15 824

Shu jumladan:						
1.	Talab qilib olinguncha	1 379,3	1 689,8	1 946,8	2 374,8	3 956,0
2.	1 kundan 30 kungacha	275,9	338,0	389,4	475,0	791,2
3.	30 kundan 180 kungacha	551,7	675,9	778,7	949,9	1 582,4
4.	180 kundan 365 kungacha	551,7	675,9	778,7	949,9	1 582,4
5.	1 yildan yuqori	2 758,5	3 379,5	3 893,5	4 749,5	7 912,0

*“O’zsanoatqurilishbank” ATB ma’lumotlari asosida tuzilgan.

Tadqiqot olib borish jarayonida mavzu doirasida alohida tijorat banklarini o’rganish zarurati paydo bo’ldi. Shu nuqtai nazardan, biz tomonimizdan O’zsanoatqurilishbank hamda Ipotekabank ma’lumotlari o’rganildi. Xususan, O’zsanoatqurilishbank depozitlar qoldig’i to’g’risidagi ma’lumotlardan ko’rishimiz mumkinki, 2022 yil 1 yanvar holatiga jami depozitlar 12 607,3 mlrd. so’zni tashkil etgan. Bu ko’rsatkich oldingi yilga nisbatan 10,2 foizga oshgan. Bunga asosiy sabab sifatida O’zsanoatqurilishbank tomonidan bank xizmatlari bozorini chuqur tahlil qilgan holda hamda mavsumga mos bo’lgan onlayn muddatli omonat va onlayn jamg’arma depozitlarni amaliyotga joriy etganligini ko’rsatishimiz mumkin.

Xulosa

Tijorat banklari tomonidan masofaviy bank xizmatlarini ko’rsatishning amaliy holati bilan bog’liq bo’lgan quyidagi xulosalarni shakllantirdik:

1. Tijorat banklari tomonidan ko’rsatilayotgan masofaviy bank xizmatlari, uning samaradorligi va sifati tahlili shuni ko’rsatadiki, hozirgi kunda banklar o’z mijozlariga taklif etayotgan masofaviy xizmat turlarining ko’lami anchaga kengaygan. Birgina bank mobil ilovasi orqali mijoz bankka kelmasdan turib bank xizmatlaridan foydalanishi, milliy valyutadagi mablag’larini xorij valyutasiga komission to’lovsiz erkin konvertatsiya qilishi, onlayn omonatlar qo’yishi va oladigan mablag’larini hisoblab borish, overdraft kreditlarini olishi va kreditlarni so’ndirib borish imkoniga ega.

2. Bank mobil ilovasi orqali mijoz o’z mablag’larini doimo monitoring qilish imkoniga ega bo’ladi. Mana shunday mobil ilovalarning yaratilishi mijozlar vaqtini va mablag’larini tejalishiga va banklarga yanada ko’proq yangi mijozlar jalb qilinishiga zamin yaratmoqda.

3. O’zbekistonda yuqori texnologiyalarga asoslangan holda zamonaviy bank xizmatlari infratuzilmasi yaratilib, mijozlarga keng ko’lamda masofaviy xizmatlar ko’rsatilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jahon banki hisoboti <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/29/covid-19-drives-global-surge-in-use-of-digital-payments> ma’lumotlari asosida.

2. Дуглас Х. Банковская политика в области кредитования. – М.: Слово, 1971. – 508 с.

3. Дуглас Х. Банковская политика в области кредитования. – М.: Слово, 1971. – 508 с.

4. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1018 с.
5. Бычкова И.И. Технологические иновации в продаже банковских продкутов / И. И. Бычкова, О. Г. Семенюта // Современные технологии управления. – 2016. – №3 (63). – С. 55-62.
6. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: учебник / Под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И.Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2016. – 576 с.
7. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. М: Финансы и статистика, 2011. 454 с.
8. Тавасиев А.М., Мазурина Т.Ю., Бычков В.Б.. Банковское кредитование. –М.:ИНФРА-М.2012. – 507 с.
9. Жарковская Е.П. Банковское дело. – М.: ОМЕГА-Л. 2014. – 413 с.
10. Гончарук А.С. Институциональные аспекты развития сегмента розничных банковских услуг: дис. канд. экон. наук: 08.00.10 / Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова – Шахи, 2012. – 183 с.